

Space Defender: Desenvolvimento de um Jogo 2D com Transformações Geométricas e Arquitetura Modular em Python/Pygame

Andrey Souza Ranieri¹, Cássio Lima Cavalcante¹, Henrique Cabral Velloso da Silva¹

¹Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação (ARGO) — Centro Universitário do Pará (CESUPA)

andrey22300025@aluno.cesupa.br, cassio22300019@aluno.cesupa.br, henrique21300207@aluno.cesupa.br

Abstract. This paper describes the design and implementation of Space Defender, a 2D arcade-style space shooter developed as part of a Computer Graphics course. The game was built using Python and the Pygame library, and it emphasizes the application of fundamental geometric transformations: translation, rotation, scaling, and reflection, implemented from scratch without relying on engine-level abstractions. A modular architecture separates concerns across five components: game loop, entities, geometry, HUD, and settings. The project demonstrates how classical linear algebra operations can be directly applied to real-time rendering of game objects, including a player-controlled spaceship, asteroids, projectiles, explosions, and power-ups.

Resumo. Este artigo descreve o projeto e implementação do Space Defender, um jogo de nave 2D estilo arcade desenvolvido como parte da disciplina de Computação Gráfica. O jogo foi construído em Python com a biblioteca Pygame, com ênfase na aplicação de transformações geométricas fundamentais: translação, rotação, escala e reflexão, implementadas manualmente, sem depender de abstrações de engines. A arquitetura modular distribui responsabilidades em cinco componentes: loop do jogo, entidades, geometria, HUD e configurações. O projeto demonstra como operações clássicas de álgebra linear podem ser aplicadas diretamente à renderização em tempo real de objetos de jogo, incluindo nave jogável, asteroides, projéteis, explosões e power-ups.

1. Introdução

O desenvolvimento de jogos digitais constitui um domínio privilegiado para a aplicação prática de conceitos de Computação Gráfica, particularmente no que diz respeito a transformações geométricas 2D. Operações de translação, rotação, escala e reflexão, frequentemente abordadas de forma abstrata em ambientes acadêmicos, ganham significado concreto quando aplicadas à renderização em tempo real de entidades interativas.

O presente trabalho apresenta o Space Defender, um jogo arcade de nave espacial 2D desenvolvido na disciplina de Computação Gráfica do curso de Engenharia da Computação do CESUPA. O jogo foi implementado em Python utilizando a biblioteca Pygame, com todas as transformações geométricas codificadas manualmente, sem uso de funções prontas da engine, de modo a evidenciar a fundamentação matemática das operações envolvidas.

Além do aspecto gráfico-matemático, o projeto adota uma arquitetura modular que separa claramente as responsabilidades entre os módulos do sistema, facilitando manutenção, extensão e legibilidade do código. O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve a arquitetura e os módulos do sistema; a Seção 4 detalha as transformações geométricas aplicadas; a Seção 5 apresenta os resultados; e a Seção 6 conclui o trabalho.

2. Fundamentação Teórica

O projeto está organizado em cinco módulos Python dentro do pacote `space_defender`, cada um com responsabilidade bem definida. A Tabela 1 apresenta a estrutura modular do sistema.

Tabela 1. Módulos do sistema Space Defender e suas responsabilidades

Módulo	Responsabilidade
game.py	Loop principal, gerenciamento de estado, detecção de colisões e controle de ondas de asteroides.
entities.py	Definição das classes Nave, Bala, Asteroide, Explosão e PowerUp com lógica de atualização e renderização.
geometry.py	Implementação manual das transformações geométricas (translação, rotação, escala, reflexão) e definição das formas-base (polígonos).
hud.py	Renderização da interface do usuário: score, vidas, nível de arma, onda atual e tela de Game Over.
settings.py	Constantes globais: dimensões da tela, paleta de cores, FPS e contagem de estrelas.

O ponto de entrada do projeto é o arquivo main.py, na raiz do repositório, que adiciona o diretório src ao path do Python e invoca a função main() do módulo game.py. Essa separação entre ponto de entrada e lógica de jogo favorece a testabilidade e a reutilização dos módulos.

2.1. Loop Principal e Gerenciamento de Estado

O módulo game.py implementa o loop principal do jogo seguindo o padrão clássico de game loop: processamento de eventos, atualização do estado do jogo e renderização. A função novo_jogo() encapsula a inicialização de todos os objetos do jogo, permitindo reinicialização limpa ao pressionar R na tela de Game Over.

O sistema de ondas incrementa progressivamente a dificuldade: a cada 300 pontos acumulados, o nível de onda aumenta, reduzindo o intervalo entre spawns de asteroides (de 150 a no mínimo 60 frames) e aumentando a quantidade de asteroides gerados por ciclo (de 1 a até 4).

2.2. Sistema de Entidades

Cada entidade do jogo (Nave, Bala, Asteroide, Explosão e PowerUp) é implementada como uma classe Python com três responsabilidades: (i) atualização de estado (posição, velocidade, cooldowns); (ii) cálculo dos pontos do polígono via transformações geométricas; e (iii) renderização na superfície Pygame.

O asteroide implementa fragmentação recursiva: ao ser destruído, um asteroide de nível 1 gera dois asteroides de nível 2, que por sua vez geram dois de nível 3 antes de serem eliminados definitivamente. Os power-ups oferecem três tipos de benefício: vida extra, upgrade de arma (até nível 3, com tiro triplo) e escudo temporário de 3 segundos (180 frames).

3. Aplicação no Projeto

Todas as transformações geométricas utilizadas no jogo são implementadas manualmente no módulo geometry.py, sem uso de funções de transformação nativas do Pygame. Os polígonos das entidades são definidos como listas de pontos em coordenadas locais (centradas na origem) e transformados a cada frame antes da renderização.

3.1. Translação

A translação desloca cada ponto (x, y) de um polígono por um vetor (dx, dy) , posicionando a entidade nas coordenadas globais da tela. É aplicada como etapa final da cadeia de transformações para todas as entidades.

Listagem 1. Implementação da translação

```
def translacao(pontos, dx, dy):
    return [(x + dx, y + dy) for x, y in pontos]
```

3.2. Rotação

A rotação aplica a matriz de rotação 2D em torno de um ponto (cx, cy), por padrão a origem. É utilizada para orientar a nave em direção ao cursor do mouse (via atan2) e para animar a rotação dos asteroides a cada frame.

Listagem 2. Implementação da rotação

```
def rotacao(pontos, angulo_graus, cx=0, cy=0):
    rad = math.radians(angulo_graus)
    cos_a, sin_a = math.cos(rad), math.sin(rad)
    return [(xr*cos_a - yr*sin_a + cx,
            xr*sin_a + yr*cos_a + cy)
            for x, y in pontos
            for xr, yr in [(x - cx, y - cy)]]
```

3.3. Escala

A escala redimensiona os pontos do polígono pelos fatores sx e sy em relação a um centro (cx, cy). É empregada para dimensionar os asteroides conforme seu nível e para animar o pulso dos power-ups com um fator variável baseado em seno.

3.4. Reflexão

A reflexão vertical (em relação a um eixo $y = cy$) é utilizada na renderização dos power-ups do tipo 'arma', espelhando um polígono simbólico para criar um ícone visualmente simétrico. A reflexão horizontal também está disponível no módulo, embora não utilizada na versão atual do jogo.

3.5. Cadeia de Transformações

As transformações são aplicadas em cadeia sobre os polígonos-base definidos em geometry.py (NAVE_BASE, ASTEROIDE_BASE, BALA_BASE, EXPLOSAO_BASE). A ordem canônica é: escala → rotação → translação, garantindo que as transformações ocorram no espaço local antes do posicionamento global. A Listagem 3 exemplifica a cadeia para o asteroide.

Listagem 3. Cadeia de transformações do asteroide

```
pts = list(ASTEROIDE_BASE)
pts = escala(pts, self.tamanho_base, self.tamanho_base)
pts = rotacao(pts, self.angulo_rot)
pts = translacao(pts, self.x, self.y)
```

4. Conclusão

O Space Defender demonstra com sucesso a aplicação de transformações geométricas fundamentais como translação, rotação, escala e reflexão em um contexto de jogo 2D em tempo real. A implementação manual das operações, sem delegação a abstrações de engine, evidencia a conexão direta entre os conceitos matemáticos de Computação Gráfica e seus efeitos visuais no jogo.

A arquitetura modular adotada provou ser adequada para o escopo do projeto, promovendo separação de responsabilidades e facilitando manutenção e extensibilidade. O sistema de jogo resultante apresenta mecânicas funcionais completas, incluindo progressão de dificuldade, fragmentação de asteroides, sistema de power-ups e feedback visual por explosões.

Como trabalhos futuros, destacam-se: (i) implementação de transformações via matrizes homogêneas explícitas, consolidando a cadeia de transformações em uma única operação matricial; (ii) adição de efeitos de paralaxe no fundo estrelado utilizando múltiplas camadas com velocidades distintas; (iii) inclusão de um sistema de ranking persistente com serialização em arquivo; e (iv) portabilidade para WebAssembly via Pygbag, permitindo execução no navegador.